

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

María Luisa Reyes-López. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0003-1101-2253](https://orcid.org/0000-0003-1101-2253))

* Recensión para la página web de la conferencia de la sesión 11 “Vivir, crecer y aprender de 0 a 6 años” desarrollada en el PedaLAB UGR el día 25/05/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B-SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Llevamos meses de andadura y hasta ahora la mirada de PedaLAB había estado puesta en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Ha llegado el momento de poner el foco en los más pequeños y la etapa de Educación Infantil porque, posiblemente, en ella se asientan los pilares de todo el sistema educativo. Nuestro compromiso con la educación en estas edades es un hecho, ya que distintas integrantes del Laboratorio y de ICUFOP tenemos una estrecha vinculación al Proyecto Gorgoritos, un espacio de educación musical temprana que surge en la Universidad de Granada.

Pero en esta ocasión quisimos conocer mejor este otro proyecto, también de la Ciudad de Granada, que lleva más de 40 años siendo un referente a nivel estatal de lo que significa Vivir, Crecer y Aprender de 0 a 6 años. Las cuatro Escuelas Infantiles Municipales que forman parte de la Fundación Granada Educa apuestan por una educación infantil pública de calidad, en la que la escuela se convierte en una institución educativa dedicada a unas niñas y niños que son los protagonistas del aprendizaje y generando un espacio familiar que apoya el crecimiento y el bienestar. Son referentes de un modelo educativo innovador, integral, cohesionado y que cuenta con el reconocimiento de los profesionales de la Educación Infantil, de la Universidad de Granada y de la mayor parte de la sociedad granadina. En la conferencia-debate, Mercedes Blasi describió cuáles son los pilares fundamentales del proyecto educativo de las escuelas de la fundación y M^a José Bustamente presentó un proyecto concreto donde el propósito fue educar la mirada de niñas y niños a través de una propuesta vinculada con la fotografía y las artes visuales.

Mercedes Blasi Vélez es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía) por la Universidad de Salamanca. Es la pedagoga de la Fundación Pública Local Granada Educa desde 1984. Colabora desde sus inicios con la Revista In-fan-cia – Educar de 0 a 6 años – de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, habiendo sido co-directora desde 2003 hasta 2016. Participa en distintos organismos públicos y M.R.P.s desarrollando procesos de formación continua para profesionales de 0 a 6 años.

María José Bustamante Díaz es maestra de educación infantil por la Universidad de Granada. Trabaja en las Escuelas Infantiles Municipales de Granada desde 1984. Actualmente es Coordinadora de la EIM Luna. Colabora en procesos de formación y asesoramiento con escuelas Infantiles.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier & Reyes-López, María Luisa. (2021). Vivir, crecer y aprender de 0 a 6 años. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7022752>